

ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋە خىيى
GELENEKSEL UYGHUR TIBBI | TRADITIONAL UYGHUR MEDICINE
ARAŞTIRMALARI VAKFI | RESEARCH FOUNDATION
وقف الطب الأيوغوري للبحوث

Makale No: GUTAV-2026-001 | Tarih: 01.04.2026 | 10.5281/zenodo.19485005

ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ دۇنيا ئەنئەنىۋىي تېبابىتىدىكى ئورنى ۋە ئۇنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاش ئۈستىدە ئىزدىنىش

مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى (تۈركىيە)

قىسقىچە مەزمۇنى: بۇ ماقالە 2500-4000 يىللىق يازما تارىخقا ئىگە بولغان ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ دۇنيا ئەنئەنىۋىي تېبابىتىدىكى ئورنى ۋە ئۇنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاش ئۈستىدىكى ئىزدىنىشلەرنى بايان قىلىدۇ. ماقالە ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ تارىخىي تەرەققىياتى، دۇنيادىكى باشقا ئەنئەنىۋىي تېبابىتىگە قوشقان تۆھپىسى، يىپەك يولى ئارقىلىق شەرق ۋە غەرب مەدەنىيىتى ئارىسىدىكى تېببىي بىلىم ئالماشتۇرۇشتىكى رولى ۋە بۈگۈنكى ئورنىنى ساقلاش ئۈچۈن نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئاقچۇچلۇق سۆزلەر: ئۇيغۇر تېبابىتى، ئەنئەنىۋىي تېبابەت، تەرەققىيات، مائارىپ، داۋالاش

Abstract: This article examines the place of Uyghur Medicine, which has a written history of 2500-4000 years, in world traditional medicine and presents research on its preservation. The article covers the historical development of Uyghur medicine, its contributions to world traditional medicine, its role in the transfer of medical knowledge between Eastern and Western civilizations through the Silk Road, and what needs to be done to preserve its place today.

Keywords: Uyghur Medicine, Traditional Medicine, Development, Education, Treatment, Silk Road, Medical Heritage

ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمى 2500 - 4000 يىلدىن ئارتۇق يازما تارىخقا ئىگە بولۇپ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مەدەنىي مىراسلىرىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى.

1. ئۇيغۇر تېبابىتى

ئۇيغۇر تېبابىتى ئىنسانىيەت تارىخىنىڭ ئەڭ قەدىمكى دەۋرلىرىدىن باشلاپ ، كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئەمەلىي داۋالاش تەجرىبىلىرىنىڭ جۇغلاننىشى ئەۋلادمۇ-ئەۋلاد ئىزدىنىپ ، تۈرلۈك ئاغرىقلارغا قارىتا ئېلىپ بارغان تەكرار-تەكرار سىناقلىرىنىڭ يەكۈنلىنىشى نەتىجىسىدە مەيدانغا كەلگەن ۋە راۋاجلانغان .

ئۇيغۇر تېبابىتى بىرەر مەشھۇر ئالىم ياكى تېۋىپ ھۆكۈمانىڭ نەزەرىيە جەھەتتىن ئوتتۇرىغا قويغان تەلىماتلىرى بولماستىن ، ئۇيغۇر خەلقى ئارىسىدىكى نۇرغۇنلىغان ئەمچى ئاتا ساغۇن ۋە تېۋىپ-ھۆكۈمالارنىڭ سان-ساناقسىز ئۇتۇقلۇق ياكى ئۇتۇقسىز ، ئەمەلىي داۋالاش تەجرىبىلىرى ئاساسىدا بارلىققا كەلگەن ۋە يۈكسەلگەن .

ئۇيغۇر تېبابىتى دۇنيادىكى بارلىق جانلىق ۋە جانسىز مەۋجۇداتلارنى ئوت ، ھاۋا ، سۇ تۇپراقتىن ئىبارەت تۆت چوڭ ماددا بىلەن بىر گەۋدە قىلىپ ھاياتلىقنى تاشقى مۇھىت بىلەن باغلاپ ، بىر پۈتۈن قىلىپ چۈشەندۈرىدۇ . يەنە ئومۇمىي بەدەننىڭ بىر پۈتۈنلۈكىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدۇ . ئۇيغۇر تېبابىتى ئىنسانلارنىڭ جىسمانىي ، روھىي جەھەتتىكى ساقلىق ۋە كېسەللىك ئەھۋالىنى ، تاشقى مۇھىت بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ۋە ئالدىنى ئېلىش ، داۋالاش قاتارلىقلارنى سىستېمىلىق ئۆگىتىش ئارقىلىق بىمارلارنى ئاغرىق ئازابىدىن قۇتۇلدۇرۇپ ساغلاملىقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ .

ئۇيغۇر تېبابىتى ھەر خىل كېسەللىكلەرنىڭ ئەمەلىي داۋالاش جەريانىدا ھاسىل قىلغان مول تەجرىبىلىرى ، ئىلمىي نەزەرىيە سىستېمىسى ، دىئاگنوز قويۇش ئۇسۇلىنىڭ ئۆزگىچىلىكى ، داۋالاش تېخنىكىسىنىڭ كۆپ خىللىقى ۋە ئىلغارلىقى دورا مەنبەلىرىنىڭ كەڭلىكى ، ئەمما ئەكس تەسىرىنىڭ يوق دېيەرلىكى قاتارلىق ئەۋزەللىكى بىلەن ئىنسانىيەتنىڭ ساغلاملىق ئىشلىرى ۋە مېدىتسىنا ئىلمىگە ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشۇپ تاكى غەرب تېبابىتى ۋە تىنىمىزگە كىرگۈچە 1940- يىلغىچە ئۇزاق تارىخى ئەسىرلەر داۋامىدا ۋە تىنىمىزدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ سەھىيە ساقلىق ساقلاش ، كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش ئىشلىرىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىپ كەلدى . ھازىرمۇ بەزى جاھىل خاراكتېرلىك ئاق كېسەل ، ھەر خىل تەمرەتكە ، يامان سۈپەتلىك ئۆسمە ، مېڭە يۈرەك ، قان تومۇر توسۇلۇش قاتارلىق نازۇك ئەزالاردىكى سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرۇپ كېلىۋاتىدۇ .

2. ئەنئەنىۋىي تېبابەت

ئەنئەنىۋىي تېبابەت بۇ دۇنياغا ئىنسانىيەت پەيدا بولغاندىن باشلاپ پەيدا بولغان . چۈنكى ئىنسانلارنىڭ تۇغما تەبىئىتىدە ساغلام ياشاش ئىستىكى بولغانلىقتىن بەك سوغۇق ياكى ئىسسىقلاردىن ئۆزىنى دالدىغا ئېلىش ، يەيدىغان-يېمەيدىغان ، قىلىدىغان-قىلمايدىغان پائالىيەتلەرنى ئېھتىيات بىلەن قىلىش ئارقىلىق

ساقلىقنى ساقلاپ كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش بىلىملىرىگە ئىگە بولۇپ ، ئۇنى ئەۋلادتىن-ئەۋلادقا قالدۇرۇش ئارقىلىق ئىنسانلار ئۆزىنىڭ ئەنئەنىۋىي تېبابىتىنى ئازدۇر كۆپتۇر بولسىمۇ بارلىققا كەلتۈرگەن . شۇڭلاشقا دۇنيادىكى ھەر بىر مىللەتنىڭ ئەنئەنىۋىي تېبابىتى شەكىللەنگەن ، تارىختىن بۇيان دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ھەرخىل ئىسىمدىكى ئەنئەنىۋىي تېبابەتلەر مەۋجۇت . مەسىلەن : شەرقىي ئاسىيادا كورىيە تېبابىتى ، خىتاينىڭ جۇڭگىي تېبابىتى ، ياپۇنىيەنىڭ كامپو تېبابىتى شۇنىڭغا ئوخشاش ھىندىستاندا يۇنان ئارىيۇندا تېبابىتى ، ئەرەب دۆلەتلىرىدە ئەرەب تېبابىتى ، پەيغەمبەر تېبابىتى ، تۈركىيەدە ئوسمانىي تېبابىتى ، ئانادولۇ تېبابىتى دېگەنگە ئوخشاش ناملاردا ئاتىلىپ كەلگەن .

ھەر بىر مىللەتنىڭ ئەنئەنىۋىي تېبابىتى شۇ مىللەت ئىگىلىرىنىڭ ياشىغان جۇغراپىيىلىك مۇھىتى ۋە تەبىئەت بىلەن ئۇچرىشىش ئىمكانىيىتى دائىرىسىدە يەكۈنلەنگەن ۋە ساقلىقنى ساقلاپ كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ، ئەمەلىي داۋالاش تەجرىبىلىرىگە ئاساسەن شەكىللىنىپ تەرەققىي قىلغان .

كۆپىنچە ئەنئەنىۋىي تېبابەتلەر كائىنات بىلەن ئۆسۈملۈكلەر ، ئۆسۈملۈكلەر بىلەن جانلىقلار ئوتتۇرىسىدىكى ھاياتلىق زەنجىرلىرى ئارىسىدىكى ماددا ئالماشتۇرۇش جەريانىنى بىر-بىرى بىلەن باغلاپ ئادەم بەدىنىدىكى كېسەللىك ۋە تەبىئەت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاش ، روھ بىلەن جىسمىنىڭ بىر پۈتۈنلۈكىنى ئاساس قىلغان ھالدا داۋالاش ئېلىپ بېرىشتەك ئورتاق ئالاھىدىلىككە ئىگە بولغاچقا ئەنئەنىۋىي تېبابەتلەر ئىنسانىيەت تارىخىدىن بېرى ئىنسانىيەتنىڭ ساقلىقنى ساقلاپ كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش قاتارلىق سەھىيە ئىشلىرى ئۈچۈن ۋە غەرب تېبابىتىنىڭ بارلىققا كېلىشىدە ئىنتايىن مۇھىم ئورۇندا تۇرۇپ كەلگەن .

ئەجدادلىرىمىز كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ھەر خىل ئۇسۇلدىكى داۋالاش تەجرىبىلىرىنى توپلاش بىلەن بىرگە ، ئۆسۈملۈك ، ھايۋان ۋە مەدەن دورىلارنى ھايۋانلارغا يىگۈزۈپ تەجرىبە قىلىش ۋە ئىنسانلارغا تەكرار-تەكرار سىناق قىلىشتىن ئىبارەت ئەمەلىيەت تەجرىبىلىرىدىن ئۆتكۈزگەن ئىشەنچلىك تېبابەت ئەنئەنىۋىي تېبابەت ھېساپلىنىدۇ .

3. ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئەنئەنىۋىي تېبابەتلەرگە قوشقان تۆھپىسى

قەدىمكى زامان ئىنسانلىرىنىڭ تېببىي پائالىيەتلىرى ئۆزلىرى ياشىغان ماكاندىكى تەبىئىي شەرت - شارائىت ، پەسىل - كىلىمات ، يېمەك - ئىچمەك ، ئۆرپە - ئادەت ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇش سەۋىيەسى قاتارلىقلار بىلەن زىچ باغلانغان بولۇپ ، گەرچە ئۇ زامانلاردا بۇ خىل تېبابەت ئىلمىنىڭ يازما مەنبەلەردە قالدۇرۇپ كەتكەن خاتىرىسى بولمىسىمۇ ، لېكىن ئارخېئولوگىيىلىك قېزىلمىلاردىكى ئادەم ئۆستىخانلىرى ۋە تاشقا ئايلانغان سۆڭەكلەردە ، ئۇزۇن مۇددەت ئادەم ياشىغان تاغ ئۆڭكۈرلىرىدە قەدىمكى ئۇيغۇر تېبابىتىگە ئائىت پاكىتلار ساقلانماقتا .

باش سۆڭىكىنى ئوپىراتسىيە قىلىپ مېڭە كېسەللىكلىرىنى داۋالاش تاش قوراللار دەۋرىدىن باشلانغانلىقىنى مۆلچەرلەشكە بولىدۇ. مەسىلەن: شەرقىي تۈركىستان تارىم ۋادىسىنىڭ شەرقىي شىمالىي قىسمى لوپنۇر ئەتراپىدىكى ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈشلەردە 1983-يىلدىن 2004-يىلىغىچە چاڭخا جىلغىسىدىكى قەدىمكى قەبرىستانلىقتا 500 دىن ئارتۇق قەبرىنى قازغان ، بۇ قەبرىدىن چىققان جەسەتلەرنىڭ دەۋرى تەخمىنەن 3200-3800 يىللار بۇرۇنقىغا توغرا كېلىدىغانلىقىنى مۇقىملاشتۇرغان ، ئارخېئولوگلار جەسەتلەرنى ئالتە تىپ 13 تۈر بويىچە ئايرىپ ، مېڭە سۆڭەكلىرىنىڭ تېشىلىش سەۋەبى ۋە ئۇسۇللىرىنى تەتقىق قىلغان.

1996-يىلدىن 2002-يىللىرىغىچە جۇڭگو-فرانسىيە بىرلەشمە ئارخېئولوگىيە ئەترىتى شەرقىي تۈركىستاننىڭ خوتەن ۋىلايىتى كېرىيە دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىمىدىكى لىئۇشۇي قەبرىستانلىقىدىن مېڭە سۆڭىكى تېشىلگەن ئۈچ دانە جەسەتنى بايقىغان بولۇپ ، ئۇلار مىلادىدىن ئىلگىرىكى يەتتىنچى ئەسىرگە توغرا كېلىدىغانلىقىنى مۇقىملاشتۇرغان.

1. ئۇيغۇر تېۋىپلىرىنىڭ يازغان ئەسەرلىرى ئارقىلىق ئەنئەنىۋىي تېبابەتلەرگە قوشقان تۆھپىسى

قەدىمكى ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىي ئاساسلىرى مىلادىدىن بۇرۇنقى 4-ئەسىردىن ئىلگىرى شەكىللىنىپ بولغان. ئاشۇ زاماندا تارىم ئويمانلىقىدا ياشايدىغان غازىباي (مىلادىدىن بۇرۇنقى 460 ~ 375) ، 312 خىل دورا ھەققىدىكى «غازىباي دورا قامۇسى» ناملىق كىتابىنى يازغان.

4-ئەسىردە كۇچالىق ئۇيغۇر تېبابىتى ئالىمى كۇماراجىۋا (مىلادى 344 ~ 413) «غەربىي دىيار ئەۋلىيالىرىنىڭ مەخپىي رېتسىپلىرى» ، «جىۋا بەش ئەزا كېسەللىكلىرى توغرىسىدا» قاتارلىق نۇرغۇن تېبابەتچىلىك كىتابلىرىنى يېزىپ چىققان ،

8-ئەسىردە خوتەنلىك ئۇيغۇر تېبابىتى ئالىمى جانباشلاق (شىراخان) تۇبۇتلار پادىشاھىنىڭ تەكلىپى بىلەن تىبەتكە بېرىپ ئوردا تېۋىپى سۈپىتىدە خىزمەت قىلىش جەريانىدا «خوتەنلىكلەرنىڭ بويۇن زەخمىسىنى داۋالاش» قاتارلىق 70 پارچىدىن ئارتۇق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك كىتابلىرىنى يېزىپ چىققان.

مەشھۇر ئۇيغۇر تېبابەت ئالىمى فارابى (مىلادى 870 ~ 950) «تېبابەت پەلسەپىسى» ، «ئادەم بەدىنى توغرىسىدا» قاتارلىق 10 نەچچە پارچە كىتابىنى يېزىپ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورىگەرلىك ئىلمىنىڭ تەرەققىياتىدا مۇھىم رول ئوينىغان. فارابىدىن كېيىنكى مەزگىلدىكى تېبابەت ئالىمى ئىبن سىنا (مىلادى 980 ~ 1037) «ئەلقانۇن فىت-تب» قاتارلىق 50 پارچىدىن ئارتۇق تېببىي ئەسەر يازغان. 10-ئەسىردە قەشقەردە تېبابەتچىلىك كەسپىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەدىرىسە ساجىيە دېگەن ئىلىم يۇرتى تەسىس قىلىنىپ نۇرغۇنلىغان ئىقتىساس ئىگىلىرى يېتىشىپ چىققان. بۇ ئالىي بىلىم يۇرتىنىڭ داڭلىق ئوستازلىرىدىن

بىرى بولغان ئىمادۇددىن قەشقەرى (مىلادى 10 ~ 11 ئەسىر ئارىسىدا) ئۇيغۇر تىبابىتىنىڭ داڭلىق تاشقى كېسەللىكلەر ئالىمى بولۇپ ، ئىبن سىنانىڭ «ئەلقانۇن فىت - تىب» دېگەن ئەسىرىگە «شەرىھى ئەلقانۇن فىت - تىب» دېگەن نام بىلەن ئىزاھ يازغان ۋە كۆپلىگەن تىببىي كىتابلارنى يېزىپ ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك - دورىگەرلىك ئىلمىنى تېخىمۇ يۇقىرى باسقۇچقا كۆتۈرگەن . 12-ئەسىردە خوتەنلىك مەشھۇر ئۇيغۇر تىبابىتى ئالىمى ئەللامە ئالائىدىن مۇھەممەد خوتەنى (مىلادى 1222 ~ 1150) «زۇبىدەتۇل قەۋانىن ئىلاج» قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازغان . ئۇنىڭ شاگىرتلىرىدىن قاراقاش ئاقسارايلىق جامالىدىن ئاقسارايى (مىلادى 13 ~ 14 ئەسىرلەر ئارىسىدا) «ئاقساراي» ناملىق مەشھۇر تىببىي ئەسەرنى يازغان . ئۇيغۇر تىبابىتى ئوزۇقشۇناسى قۇسقۇي (مىلادى 1349 ~ 1279) «يېمەك-ئىچمەكلەر مۇھىم نۇقتىسى» ناملىق ئەسەرنى يازغان . 14 - ئەسىردىكى خوتەنلىك ئۇيغۇر تىبابەت دورىگەرلىك ئالىمى زەينۇل ئەتتار (مىلادى 1365 ~ 1278) «ئىختىياراتى بەدىئىي» ناملىق ئەسەرنى يازغان . داڭلىق تېۋىپ موللا ئارىپ خوتەنى (مىلادى 1655 ~ 1564) «تۈركى دەستۇرۇلئىلاج» قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازغان . 17-ئەسىردە ئۆتكەن كۈچالىق مەشھۇر ئۇيغۇر تىبابىتى ئالىمى خۇدۇيۇمخان ھاجى (مىلادى 1658 ~ 1567) 36 جىلدلىق «مۇسۇلمانلار دورا رېتسىپلىرى» دېگەن ئەسەرنى يېزىشقا رىياسەتچىلىك قىلغان . يېقىنقى زاماندىكى سەئىد يۈسەپنىخان تەجەللى (مىلادى 1927 ~ 1858) «تەجەللى رېتسىپلىرى» ناملىق ئەسەرنى يازغان . يوقۇرقى داڭلىق ئۇيغۇر تىبابىتى ئالىملىرى ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىنىڭ داۋاملىشىشى ۋە تەرەققىي قىلىشى ئۈچۈن زور تۆھپىلەرنى قوشقان .

2) ئۇيغۇر تىبابىتى قەدىمقى يىپەك يولىدىكى شەرق ۋە غەرب مەدەنىيىتىنىڭ ئالمىشىش تۈگىنىدىن

ئىبارەت ئەۋزەللىكى ئارقىلىق ئەنئەنىۋىي تىبابەتلەرگە قوشقان تۆھپىسى

ئۇيغۇرلار قەدىمقى يىپەك يولىنىڭ مەركىزى تۈگۈنىدە ياشاپ ، شەرق ۋە غەرب مەدەنىيىتىنىڭ ئۇچرىشىش بۆلىكىدە ، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ ماددى - مەنىۋىي ئىلىم - پەن ئالماشتۇرۇش ئىشلىرىدا ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشتى . دۇنيانىڭ ئىلغار تەجرىبىلىرى ، ھۈنەر-سەنئىتى ، شۇنىڭدەك داۋالاش تېخنىكىلىرى ۋە دورا-ئەشمالىرى ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنغاندىن كېيىن شەرق ۋە غەربتىكى دۆلەتلەرگە تارقالغان . مەسىلەن خىتاي دۆلىتىدىن كەلگەن دىڭىزىيا (يادا تاش) ، رەۋەنچىنى ، دارچىن ، چۆپچىن ، كاۋاۋىچىن ، مامرانچىن ، بەدىيان خىتايى قاتارلىق دورىلار ھەم ئۇيغۇرلار ئارقىلىق باشقا دۆلەتلەرگە تارقالغان . ۋە تەننىڭ داڭلىق ئاتلىرى ، يورۇڭقاشنىڭ قاشتېشى مەھسۇلاتلىرى ، پاختا ، دورىلاردىن نۆشۈدۈر ، زەمچە ، بۆكەن مۈڭگۈزى ، قۇندۇز قەھرى ، كەھرىۋا ، توغرىغۇ ، مەستىكى ، ئۈزۈم ھارىقى ، دورا ھاراقلىرى ۋە باشقا خۇش پۇراق دورا-دەرمەكلىرى چىن ، خەن سۇلالىلىرىدىن بۇرۇنلا ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە تونۇلغان تاۋارلاردۇر . سەددىچىن سېپىلىنىڭ غەربتىكى دەۋرۋازىسى تاشقوۋۇقنىڭ قاشتېشى نامى بىلەن ئېلىنىشىمۇ ، خەن ۋۇدى پادىشاھنىڭ ئەلچىسى جاڭ چيەننىڭ ۋە تىنمىزنى زىيارەت قىلىشىدىن بۇرۇنلا

قاشتېشى سودىسىنىڭ نەقەدەر مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغانلىقى ھەم خەن دەۋرىدىن بۇرۇنلا قاشتېشى سودىسىنىڭ راۋاجلانغانلىقىنى دەلىللەپ بېرىدۇ. ئۇيغۇرلار تاڭ سۇلالىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدىلا ئەينى زاماندىكى خىتاينىڭ پايتەخت ، چاڭئەن شەھىرىگە بېرىپ سودا-سېتىق پائالىيەتلىرى بىلەن شۇغۇللانغان بولۇپ ، سانى ئىككى-ئۈچ مىڭدىن ئاشاتتى. ئۇلارنىڭ بىر قىسمى دورا دۇكانلىرى ئاچقان ، تېۋىپلىق قىلغان ، بەزىلىرى ئوردا ئەمەلدارى بولغان ، بەزىلىرى ئوقۇش بىلەن شۇغۇللانغان ئىدى. ئۇلار ، ۋەتەننىڭ دورا ماتېرىياللىرى ، پاختا ، ئۈزۈم ھارپى ۋە باشقا خىلمۇ-خىل تاۋارلىرىنى چاڭئەنگە ئاپىرىپ سېتىپ ، ئۇ يەردىن يىپەك ماللار ، چىنە-قاچا قاتارلىقلارنى يۆتكەپ كېلەتتى. ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي دۆلىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى شائىرلار شېئىرلىرىدا ئەكس ئەتتۈرگەن مەزمۇنلاردىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. ئۇيغۇر سودىگەرلىرى ئەينى ۋاقىتلاردا يەنە ھىندىستان ، ئىران ، ئىراق ، شەرقىي رىم ۋە ئەرەب ئەللىرىگە بېرىپ سودا ئالاقىسى قىلغان. دېڭىز يولى تېخى تەرەققىي قىلمىغان ئۇ دەۋرلەردە شەرق بىلەن غەربنىڭ ئالاقىلىرى ۋە ئۇلار ئارقىلىق ياۋروپا قاتارلىقلار بىلەن بولغان سودا ئالاقە ، مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇشىدا ئۇيغۇرلار ئىنتايىن مۇھىم ئورۇننى ئىگىلىگەن. شۇ سەۋەبتىن ۋەتەننىڭ ئۆزىمۇ ھەر جەھەتتە زور قەدەم بىلەن ئىلگىرىلىگەن. ئۇيغۇر تېبابىتى دورىگەرلىكى ئۆزىنىڭ ئەسلىي بار بولغان تېببىي دورىگەرلىك ئاساسىدىكى تەرەققىياتى بىلەنلا توختاپ قالماي ، بەلكى ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە باشقا قوشنا ئەللەرنىڭ تېببىي دورىگەرلىك يېڭىلىقلىرىنى قوبۇل قىلىپ ، ئۆز ئەمەلىيەتلىرىدىن ئۆتكۈزۈپ ، ئۆزىنىڭ مەزمۇنىنى داۋاملىق بېيىتقان ۋە راۋاجلاندۇرغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئەينى ۋاقىتتا جۇڭگىي تېبابىتى ، ئەرەب تېبابەتچىلىكلىرىنىڭ راۋاجلىنىشىمۇ مۇھىم ھەسسە قوشقان. بۇ ھەقتە يۇقىرىدىكىلەردىن باشقا يەنە ، خىتاي مەنبەلىرىدە مەخسۇس ئوغۇزلار دورىلىرى تونۇشتۇرۇلغان «خۇبىنساۋ» ، يەنە يۈەن سۇلالىسى دەۋرىدە يېزىلغان 36 توملۇق «ئۇيغۇر دورا رېتسىپلىرى» ناملىق ئەسەرلەر بار ۋە مىڭ سۇلالىسى (مىلادىي 1000~1499) دەۋرىدە يېزىلغان «بېنساۋ گاڭمۇ» ، چىيەنلۇڭ (مىلادىي 1735~1796) ۋاقتىدا يېزىلغان «بەش تىللىق لۇغەت» قاتارلىق ئەسەرلەردە نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرى جۇڭگىي تېبابىتىگە قوبۇل قىلىنغانلىقى مەلۇم. ۋەتەننىڭ چىقىدىغان دورا-دەرمەكلەر خىتاي دۆلەتلىرىگە توشۇلۇپ ، جۇڭگىي تېۋىپلىرى تەرىپىدىن قوللىنىلىپ ، جۇڭگىي تېبابىتىنىڭ مەزمۇنىنى بېيىتقان ، مەسىلەن: گاۋلياڭجاڭ (خولنىجان) ، مۇياۋ (مۇرمەككى) ، بېي بو (پىلىپ) ، خۇلۇنا (شومشا) ، موشى زى (موزا) ، بادەنمۇ (بادام) قاتارلىقلار ۋەتەننىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرى بولغان ، خوتەن ئىگىرى (ۋەج خوتەنى) ، قەشقەر ئۇپىسى (سەپداپ كاشغەرى) ، لاجۇۋەرد كاشغەرى ، مىشكى خوتەنى قاتارلىقلار شەرقىي رىم ۋە ئەرەب خەلىپىلىكلىرىدە شۆھرەت قازىنىپ ، ئەرەب ، ئىران تېۋىپلىرى تەرىپىدىن يۇقىرىقى ناملار بىلەن كەڭ تۈردە ئىشلىتىلگەن ۋە مەشھۇر دورا كىتابلىرىغا كىرگۈزۈلگەن.

4. ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ زامانغا لايىق تەرەققىي قىلىپ دۇنيا ئەنئەنىۋىي تېبابەتلەر ئىچىدە ھازىرقىدەك

ئۈستۈنلۈككە ئىگە بولشىدىكى سەۋەپلەر

غەرب مېدىتسىنا ئىلمىنىڭ بارلىققا كىلىشى 20 - ئەسىرنىڭ باشلىرى پەن - تېخنىكىنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ 1945 - يىللىرى ئانتىبىيوتىك باكتېرىيەگە قارشى دورا مەيدانغا كەلگەندىن كېيىن دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى كۆپ قىسىم كىشىلەرنىڭ ئەنئەنىۋىي تېبابەتكە بولغان كۆز قارىشى سۇسلىشىشقا باشلىدى.

ئەنئەنىۋىي تېبابەتلەر ئىتبارسىزلىنىپ ئۇنتۇلۇشقا ياكى ئۇنتۇلدۇرۇشقا قاراپ ماڭغاندا ئۇيغۇر خەلقى ئۇزۇن ئەسىرلىك داۋالاش تەجرىبىلىدىن كەلگەن ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئالاھىدىلىكىنى جارى قىلدۇرۇپ قىزىتمىلىق جىددىي كېسەللىكلەرنى غەرب تېبابىتى بويىچە ئانتىبىيوتىك دورىلار بىلەن ، سوزۇلما خاراكتىرلىك جاھىل كېسەللىكلەرنى ئۇيغۇر تېبابىتى تەبىئىي داۋالاش ئۇسۇللىرى بويىچە داۋالاش ئارقىلىق ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ داۋالاش ئەمەلىيىتىنى بىر كۈنمۇ توختىتىپ ئۈزۈپ قويماي ئىزچىل قوللىنىپ كەلگەچكە ئۇنتۇلمىدى ، ئەمەلىي داۋالاش خىزمەتلىرى داۋاملىشىپ كەلدى .

ئۇيغۇر تېۋىپ - دورىگەرلىرى خەلقنىڭ ساقلىقنى ساقلاشتەك شەرەپلىك بۇرچىدىن ۋاز كەچمەي ، ئۆز كەسپىنى تاشلىماي ، جاپالىق ئەمگەك سىڭدۈرۈپ ، ئاشكارا ياكى مەخپىي ھالدا كېسەل داۋالاپ ئەمەلىي سىناقتىن ئۆتكەن داۋالاش تەجرىبىلىرىنى يېزىپ كىتاب قىلىپ قالدۇرۇپ ، قەدىمكىلەرنىڭ ئەسەرلىرىنى قولدىن - قولغا كۆچۈرۈش ، ئۆز ئوغۇل - قىزلىرىغا نەزەرىيە - ئەمەلىيەتنى بىرلىكتە ئۆگىتىش ، شاگىرت يېتىشتۈرۈش ئۇسۇللىرى ئارقىلىق ئەۋلادتىن - ئەۋلادقا قالدۇرۇپ ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئۇزۇلۇپ قالماي ، يوقالماي تەرەققىي قىلىشىغا ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشتى . ھەرخىل كېسەللىكلەرنى تەبىئىي دورىلار بىلەن ئەمەلىي داۋالاپ ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن ۋە تىنىمىزدىكى ھەرىمىلەت بىمارلىرى ئىچىدە ھەرخىل كېسەللىكلەرنى تەن نەرخى تۆۋەن ئەكس تەسىرى يوق دىيەرلىك تەبىئىي دورىلار بىلەن ئۇيغۇر تېبابىتى بويىچە داۋالاش ئۇمۇملاشتى .

غەرب تېبابىتى پۈتۈن دۇنياغا ئومۇملاشقاندىن كىيىن دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئەنئەنىۋىي تېبابەتلەر ھەرخىل سىياسەت ۋە كۆپ سانلىق كىشىلەر تەرىپىدىن كۈنلىق ، قالاچلىق دەپ كەمسىتىلىپ غەرب تېبابىتى بىلەن ئورۇن ئالماشتۇرۇپ ئۇنتۇلۇپ يوقۇلۇشقا قاراپ ماڭغاندا ئۇيغۇر تېبابىتى باشقا تېبابەتلەرنىڭ ئىلغار تەرەپلىرىنى قۇبۇل قىلىپ ئۇنى ئۇيغۇر تېبابىتى نەزەرىيە ئاساسلىرى ۋە ھازىرقى زامان پەن - تېخنىكىلىرى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ شەرھىلەپ چۈشەندۈرۈپ ئۇنىڭ ئىلمىلىكىنى زامانغا لايىق تەرەققىي قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئەنئەنىۋىي تېبابەتلەر ئىچىدە ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلدى .

2015 - يىلىغا كەلگەندە شەرقىي تۈركىستاندىن ئىبارەت ۋە تىنىمىزنىڭ ھەر قايسى شەھەر ناھىيەلىرىدە

دۆلەت ئىگىلىكىدىكى ياتاقلىق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسى 78 گە يەتتى . ئۇلاردا ئىشلەيدىغان تېببىي خادىملار 15 مىڭ كىشىدىن ئاشتى . يەنە (شىنجاڭ) تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تېبابىتى فاكۇلتېتى ۋە ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى ، ئۇيغۇر تېبابەت تەتقىقات مەركىزى ۋە بىر قانچە ئورۇندا قۇم بىلەن داۋالاش ئورنى ، ئون نەچچىدىن ئارتۇق چوڭ كۆلەمدىكى ئۇيغۇر تېبابەت دورا زاۋۇتلىرى بولغان ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ داۋالاش ، مائارىپ ، تەتقىقات ۋە دورا ئىشلەپچىقىرىشتىن ئىبارەت يۈرۈشلەشكەن تەرەققىيات

ۋەزىيىتى شەكىللەندى. ۋە يەنە ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرىنىڭ سۈپەت تەكشۈرۈش دورىگەرلىك ئۆلچىمى تۈزۈلۈپ ، خەلقئارادىكى GMP سۈپەت تەكشۈرۈش ئۆلچىمىنىڭ تەلپىگە ئۇيغۇن كىلىدىغان سەۋىيەدە ھەرخىل شەكىلدىكى ياسالمايلارنى ياساپ چىقىپ ، ئۇلاردىن زۇپا جەۋھىرى ، زۇكام جەۋھىرى ، سەپىستان جەۋھىرى قاتارلىقلار بىر يۈرۈش ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرى دورا تەستىق نومۇرى بىلەن خەلقئارا دورا بازارىغا چىقىپ يۇقىرى ئۈنۈم ياراتتى.

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورىگەرلىك ئەسەرلىرىدىن ئۇيغۇر تېبابەت قامۇسى يەتتە توم ، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك – دورىگەرلىك كلاسسىك ئەسەرلىرى 12 توم نەشر قىلىندى. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومىنىڭ بىرىنچى ئەۋلاد 14 خىل دەرسلىك ، ئىككىنچى ئەۋلاد 29 خىل دەرسلىك ، ئۇيغۇر تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تېبابىتى فاكولتېتىنىڭ 18 خىل دەرسلىكى قاتارلىق دەرسلىكلەر نەشر قىلىندى. يەنە ھەر قايسى نەشرىياتلاردىن 800 خىلدىن ئارتۇق ئۇيغۇر تېبابىتىگە ئائىت كىتاب نەشر قىلىندى. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ۋە ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى ئىلمىي ژورنىلى قاتارلىق ژورناللار نەشر قىلىندى. تەتقىقات جەھەتتە ئۇيغۇر تېبابىتى نەزەرىيە ئاساسلىرىغا ئاساسەن كۆپ ئۇچرايدىغان داۋالاش قىيىن كېسەللىكلەردىن يۈرەك قان تۇمۇر كېسەللىكلىرى ، دىيابىت كېسىلى ، تېرە تەمرەتكىسى ، بالىياتقۇ مۇسكۇل ئۆسمىسى قاتارلىق 30 نەچچە خىل كېسەللىكنى داۋالاش جەھەتتە تەتقىقات ئېلىپ بېرىپ ئۇلارغا دىياگنوز قويۇش ۋە داۋالاش ئۆلچىمى تۈزۈپ چىقىپ ئومۇملاشتۇرۇلدى.

1982- يىلىدىن باشلاپ 2016- يىلىغىچە ئاپتۇنۇم رايۇن دەرىجىلىك ، مەملىكەت ۋە خەلقئارا دەرىجىلىك ئۆتكۈزۈلگەن ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى 100 قېتىمدىن ئارتۇق بولۇپ بۇ يىغىنلاردا 10 مىڭ پارچىدىن ئارتۇق ئىلمىي ماقالە ئالماشتۇرۇلدى.

2003- يىلى 8- ئايدا خەلقئارادىكى 30 نەچچە دۆلەتتىن كەلگەن ئەنئەنىۋىي تېبابەت دوكتور ، پروفېسسورلىرى ۋە ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دورىگەرلىك مۇتەخەسسسلرىدىن بولۇپ ئىككى مىڭدىن ئارتۇق كىشى قاتناشقان « 2003 خەلقئارا ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك – دورىگەرلىك ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى » ئۈرۈمچىدىكى كۈيلۈن مېھمانخانىسىدا ئېچىلغان ئىدى. يىغىن قاتناشقۇچىلىرىنى يىغىننىڭ ئۈچىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ھازىرقى ئەمەلىي ئەھۋالىنى كۆرسۈتۈش ۋە ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك – دورىگەرلىك نەزەرىيە سىستېمىسىنى تۇنۇشتۇرۇش ئۈچۈن ئاپتۇنۇم رايۇنلۇق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسى ، ئۇيغۇر تېبابەت تەتقىقات مەركىزى ، بىر قانچە ئۇيغۇر تېبابەت دورا زاۋۇتى قاتارلىقلارغا زىيارەتكە ئورۇنلاشتۇرۇلغان ، زىيارەتتىن كىيىن يىغىن قاتناشقۇچىلىرى ۋە كىلىللىرى سۆزگە چىقىپ يىغىن ۋە زىيارەتلەردىن ئالغان تەسىراتلىرىنى سۆزلىدى ، سۆزلىگەنلەردىن ئىران ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ھەمداندىكى ئىبن – سىنا ئېلىم مەدەنىيەت ۋە خېرى رەئىسى ئاياتۇللاھ غىياسۇددىن تاھا مۇھەممەدى بىلەن ئۆزبېكىستان خەلق تېبابىتى ئاكادېمىيەسىنىڭ باشقۇرۇش رەئىسى مۇھەممەد ھەمرايۇفلار يىغىن قاتناشقۇچىلىرىغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دېدى: دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئەنئەنىۋىي تېبابەت ۋە ئىبن - سىنا

تېبابىتىنى نەزەرىيە ۋە ئەمەلىيەت جەھەتتىن ئۆگەنمەكچى بولغانلار ئۈرۈمچىگە كىلىپ ئۈگەنسۇن دېگەن جۈملىلەرنى سۆزلىگەندە زال ئىچىنى قىزغىن ئالقىش ساداسى بىر ئالغان ئىدى. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدىكى ئادەم ئاتىمىز زامانىسىدىن باشلاپ ئىنسانىيەت دۇنياسى ساقلىقنى ساقلاپ كېسەللىكلەر بىلەن كۆرەش قىلىش جەريانىدا ھاسىل قىلىپ ، ئەجدادلىرىمىزنىڭ ساناقسىز يىللار ئەمەلىي داۋالاش تەجرىبىلىرىنىڭ ئىلمى يەكۈنىدىن بارلىققا كەلگەن ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئۆزىگە خاس ئەنئەنىۋىي تېبابىتىنى قانداق سەۋەپلەردىن بولسا بولسۇن ئۇيغۇرلار ساقلاپ قېلىش ، ۋارىسلىق قىلىش ، زامانغا لايىق تەرەققىي قىلدۇرۇپ زامانىمىزغىچە ئېلىپ كەلگەنلىكىدىن ئىبارەت رېئاللىقنى دۇنيادىكى ئەنئەنىۋىي تېبابەتنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى بىلىدىغان مۇشۇ كەسىپنىڭ ئەھلى بولغان كىشى ئۇيغۇر تېبابىتى دەپ مۇئەييەنلەشتۈرىدىغانلىقىنى چۈشۈنۈۋېلىش قىيىن ئەمەس ئىدى.

5. ئۇيغۇر تېبابىتىگە ۋارىسلىق قىلىپ خەلقئاراغا تۇنۇتۇش يوللىرى

قىممەتلىك مىراس ھېسابلانغان ئۇيغۇر تېبابىتى شەرقىي تۈركىستاندا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ پۇل تېپىش يولى قىلىۋېلىشى سەۋەبىدىن بۇ ساھەنىڭ قانۇنلۇق ھەقدارلىرى ۋە ۋارىسلىرى ھېسابلانغان ئۇيغۇرلار تۈرلۈك خىرىسلىرىغا دۇچ كەلمەكتە. ئۇيغۇر تېبابەت خادىملىرى خىتايچە تىل سەۋىيەسى باھانىسى بىلەن تۈرلۈك كەسىپىي سالاھىيەت كېنىشكىلىرىگە ئىگە بولالماي ، تىجارەت كىنىشكىسى بېرىلمەي ئىشىنىش قالدۇرۇلماقتا ، ئۇستازلار ، تېبابەت پىشىۋالىرى ، سەرخىل تۆھپىكارلار تۇتقۇن قىلىنىپ ، خىتاي چوڭ كارخانىلىرى بىلەن شىركەت بولۇشقا ۋە تەجرىبىدىن ئۆتكەن دورا-رېتسىپلارنى شەكىلسىز مەبلەغ نامدا ئوتتۇرىغا قويۇشقا مەجبۇرلىنىش قاتارلىق ئاقىۋەتلەرگە دۇچار بولماقتا.

مانا مۇشۇنداق زۆرۈرىيەت بىزدىن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مۇھىم مەدەنىيەت مىراسى بولغان ئۇيغۇر تېبابىتى ۋە ئۇنىڭ ماھىيىتىنى ھەقىقىي تونۇپ يېتىشىمىزنى ، ئۇنى ساقلاپ قېلىش ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىپ ، ئۇنىڭ ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئورنىنى تېخىمۇ يۈكسەلدۈرۈش ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مائارىپىتىكى ، ئىنسانىيەت ساغلاملىقىدىكى نەتىجىلىرىنى خەلقئاراغا تۇنۇتۇشتىن ئىبارەت تارىخى ۋەزىپىمىزنى بىز مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا يۈكلىمەكتە ، شۇڭا بىز ئۇيغۇرلار تېبابەتچىلىك — دورىگەرلىك ئىلمىنى ساقلاپ قېلىش ، ۋارىسلىق قىلىش ئۈچۈن تەرەققىي قىلدۇرۇپ ، خەلقئاراغا نامايەن قىلىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى بىر قانچە لاھىيە بويىچە ھەرىكەت قىلىشىمىز لازىم:

1. ۋەتەن سىرتىدا ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئورنىنى تېخىمۇ يۈكسەلدۈرۈپ خەلقئاراغا تۇنۇتۇشتىكى پۇرسەتلەرنى چىڭ تۇتۇش لازىم. ۋەتەن سىرتىدا ئۇيغۇر تېبابىتى ئۈچۈن تېپىلغۇسىز پۇرسەتلەرمۇ بار ھازىر دۇنيادا غەرب تېبابىتى تەرەققىي قىلىپ يۇقىرى تېخنىكىلىق داۋالاش ئۈسكۈنىلىرى ۋە ئۇسۇللىرى ئارقىلىق تۈرلۈك مۇرەككەپ ، ئېغىر كېسەللىكلەرنى داۋالىيالايدىغان سەۋىيىگە يەتكەن بولسىمۇ ، لېكىن يەنە نۇرغۇن كېسەللىكلەرنى داۋالاشتىن ئاجىز كېلىپ ئوپىراتسىيە قىلىش ئۇسۇللىرى ياكى خېمىيىۋى دورىلار بىلەن داۋالاشنى ئاساس قىلغانلىقتىن ، بۇ دورىلار بەدەندە ئەكس تەسىر پەيدا قىلىدىغان بولغاچقا ، پۈتۈن دۇنيادا خەلقى ئىچىدە ئەكس تەسىرى يوق بولغان تەبىئىي دورىلار بىلەن داۋالاشنى

قىزغىنلىقى پەيدا بولۇپ ، نۇرغۇن بىمارلاردا ئەنئەنىۋىي تەبىئىي تېبابەت دورىلىرىنى ئىشلىتىپ داۋالاشنى نىسبىتى كۈندىن-كۈنگە ھەسسىلەپ ئاشماقتا ، ئېلان قىلىنغان ئىلمىي ماقالىلەر ۋە رەسمىي ئىستاتىستىكىغا ئاساسلانغاندا ، ئاسىيا ۋە ئافرىقا نوپۇسىنىڭ %80 تى ئەنئەنىۋىي تېبابەتنى ئىشلىتىدىكەن ، ھالبۇكى بۇ ئىستاتىستىكا تۇنجى بولۇپ 1983-يىلى ئېلان قىلىنغان. يېقىنقى 20-30 يىل ئىچىدە ئەنئەنىۋىي تېبابەتنىڭ ئىشلىتىلىشى ياۋرۇپا ، ئاۋسترالىيە ۋە ئامېرىكىدا تېز سۈرەتتە ئاشقان.

دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىنىڭ دوكلاتىدا ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى ئەنئەنىۋىي تېبابەت سىياسىتىنى بەلگىلىگەن ئەزا دۆلەتلەرنىڭ سانى 1999-يىلىدىكى 25 دۆلەتتىن 2012-يىللىرى 69 دۆلەتكە يەتكەن. 2019-يىلىدىكى كويىد 19 (كورونا ۋىروسى) كېسىلىدىن كېيىن ئەنئەنىۋىي تېبابىتى يوق دۆلەتلەردە خىجالەت بولۇش تۇيغۇسى بولۇپ تېخىمۇ ئېشىپ ئەنئەنىۋىي تېبابەتكە بولغان قىزغىنلىق دولقۇنى ھەسسىلەپ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈۋاتىدۇ. بۇنداق پۇرسەتلەرنى چىڭ تۇتۇپ تۆۋەندىكىلەرنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇش لازىم.

2. ئۇيغۇر تېبابىتى تارىخى ۋە ئۇيغۇر تېبابىتى تارىخىدا ئۆتكەن تۆھپىكار ئۇستازلىرىمىزنى ، ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ نەزەرىيە ئاساسلىرىغا ئائىت كىتابلار ، ئىلمىي قىممىتى يۇقىرى بولغان ئەسەرلىرىمىزنى دۇنيادىكى نوپۇسلۇق تىللارغا تەرجىمە قىلىپ ، داڭلىق نەشرىياتلار تەرىپىدىن كىتاب شەكىلدە نەشر قىلدۇرۇش ياكى خەلقئارادىكى نوپۇسلۇق ئىلمىي ژۇرناللاردا ئىلمىي ماقالە شەكىلدە نەشر قىلدۇرۇش ۋە ھەر خىل زامانۋىي ئۇچۇر سېستىمىلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇر تېبابىتىنى تونۇشتۇرۇش ، تېببىي مەسلىھەت بېرىش ئۇيغۇر تېبابىتىنى خەلقئاراغا يۈزلەندۈرۈش لازىم.

3. ھازىر مۇھاجىرەتتە ئۇيغۇر تېبابىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان كەسپداشلار بالا-چاقىلىرىمىزنى ، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىمىزنى ۋە ئەتراپىمىزدىكى كەلگۈسىدە نېمە قىلارنى بىلمەي گاڭگىراپ قالغان ياشلارغا ئۇيغۇر تېبابىتىمىزنى ۋە ئۇنىڭ ئەۋزەللىكىنى ، كەلگۈسى ئىستىقبالىنى چۈشەندۈرۈپ ئاللاھ رىزالىقى ئۈچۈن بۇ كەسپنى ئۆگىتىپ قويۇشقا ھەرىكەت قىلساق ، ئەگەر بىزنىڭ ئۆگىتىش پۇرسىتىمىز بولمىسا ئۆگىتىپ قويۇش شارائىتى بار ئۇستازلارغا ھاۋالە قىلىش ئارقىلىق ۋەتەندە چوڭ خىرىسقا دۇچ كېلىۋاتقان ئەجدادلىرىمىزنىڭ مىراسىنى ئەۋلادتىن ئەۋلادقا ئۆتكۈزۈپ مېڭىشقا بىر كىشىلىك ھەسسە قوشۇش ئارقىلىق ئۆز مەجبۇرىيىتىمىزنى ئادا قىلىشىمىز لازىم.

4. ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ خەلقئارادىكى نام-ئابرويىنى قوغداش ، ئۇيغۇر تېبابىتىگە ۋارىسلىق قىلىپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ، خەلقئاراغا يۈزلەندۈرۈشنى تېزلىتىش مەقسىتىدە ئۇيغۇر تېبابىتى دەرسلىك كىتاب ماتېرىياللىرىنى تۈزۈش ، تەرجىمە قىلىش ، نەشر قىلدۇرۇش ، شۇ دەرسلىكلەر ئاساسىدا ئۇيغۇر تېبابىتى بويىچە ھەرخىل تەربىيەلەش كۇرۇسلىرىنى ئېچىپ ، ئىزچىل ئادەم تەربىيەلەش. خەلقئارالىق گىزىت ، ژۇرنال قاتارلىقلارغا ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىي ماقالىلىرىنى يوللاپ ئېلان قىلدۇرۇش لازىم.

5. ئۇيغۇرچە نەشر قىلىنغان ھازىر مۇھاجىرەتتە قوللىمىزدا نەق بار مەشھۇر ئەسەرلىرىمىزدىن ، «ئۇيغۇر تېبابىتى كىلاسسىك ئەسەرلىرى» 12 توم ، «ئۇيغۇر تېبابىتى قامۇسى» يەتتە توم ، «ئۇيغۇر تېبابىتى ئالىي تېخنىكومى دەرسلىكى بىرىنچى ئەۋلاد» 14 كىتاب ، ئىككىنچى ئەۋلاد 29 كىتاب ، ئاتالمىش شىنجاڭ «تېببىي

ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تېبابىتى دەرسلىك تۇنجى نەۋىلەدە 18 كىتاب قاتارلىقلارنى تۈركچە تەرجىمە قىلىپ ، تەرجىمىسىنى ئۇيغۇر تېبابىتى مۇتەخەسسسلرى كۆزدىن كەچۈرگەندىن كېيىن نەشر قىلىپ تارقىتىش ئارقىلىق ، ئۇيغۇر تېبابىتىنى بىلمەيدىغان ھەر مىللەت كىشىلىرىنىڭ ئۇيغۇر تېبابىتى كىتابلىرىنى بۇزۇپ تەرجىمە قىلىپ ، ئۇنىڭ نام-ئابرويىغا تەسىر يەتكۈزۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ، پۈتۈن دۇنيا خەلقىنىڭ ساغلاملىق ئىشلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇش بىلەن بىرگە ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ دۇنيا ئەنئەنىۋىي تېبابەتلەر ئىچىدىكى ئورنىنىڭ يوقىرىلىقىنى نامايەن قىلىش لازىم .

6. ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ نام ئابرويىنى قوغداش ئۈچۈن ، دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئۇيغۇر تېبابىتى ۋە دورىگەرلىكى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان كەسپداشلىرىمىزنى يېقىن يىراقتىن نازارەت قىلىش ، خەۋەر يەتكۈزگۈچىلەر ئارقىلىق كەلگەن مەلۇماتلارنى تەكشۈرۈپ تېبابىتىمىزنىڭ شان-شۆھرىتىگە ، نام-ئابرويىغا تەسىر يەتكۈزۈپ بېرىدىغان ، يالغان دورا ياساپ سېتىش ، تېبابىتىمىزنىڭ تەبىئىي دورىلىرىغا خىمىيىلىك دورىلارنى قوشۇپ تەبىئىي دورا دەپ سېتىش ، بەزى دورىلارنىڭ باھاسىنى ھەددىدىن زىيان ئۆستۈرۈپ سېتىش ، كېسەللىكلەرنى داۋالاشقا ماس كەلمەيدىغان دورىنى سېتىپ پۇل قىلىۋېلىش مەقسىتىدە سېتىش ، يالغان سۆزلەپ بىمارلارنى ئالداش قاتارلىق تىببىي ئەخلاققا ، ئادىمىيلىك ئۆلچىمىگە ، ھالال-ھارام چۈشەنچىسىگە خىلاپ ئىش پائالىيەتلىرىگە قارشى تۇرۇپ ، ئۇلارنى تۈزىتىشكە ھەيدەكچىلىك قىلىش ، ئىسلامىي تەربىيە بېرىش ، يەنىمۇ تەسىرى بولمىسا ئۇنى خەلقئالەمگە پاش قىلىپ بۇ كەسپكە يېقىنلىشىۋالماستىن ھالغا چۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن تەدبىر بەلگىلەش لازىم .

خۇلاسە

يۇقىرىدا بىز ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ دۇنيا ئەنئەنىۋىي تېبابەتلىرى ئىچىدىكى ئورنىنىڭ نەزەرىيە ۋە ئەمەلىيەت جەھەتلەردە ئالاھىدە يۇقىرى ئورۇندا تۇرغانلىقىدىن خەۋەردار بولدۇق . ھازىر پۈتۈن دۇنيادىكى ئەنئەنىۋىي تېبابەتلەرنىڭ رولىنى تونۇپ يەتكەن نۇرغۇن دۆلەتلەردە ئەنئەنىۋىي تېبابەت ئۇنىۋېرسىتېتلىرى ، فاكۇلتېتلار ، بۆلۈملەر ، مەخسۇس شىپاخانىلار ۋە كلىنىكلار ئېچىلىشقا باشلىماقتا . بۇ ئەھۋاللار نەچچە مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگە مۇنتىزىم مائارىپ ۋە داۋالاش تەجرىبىسى بولغان ھەمدە ۋەتەن ئىچىدە يوقىلىش گىردابىغا قاراپ كېتىۋاتقان ئۇيغۇر تېبابىتىنى چەتئەلدە قوغداپ قېلىش ، داۋاملىق تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە خەلقئاراغا يۈزلەندۈرۈش ئۈچۈن ياخشى پۇرسەتتۇر .

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى بىرىنچى نەۋىلەدە دەرسلىك «ئۇيغۇر تېبابەت نەزەرىيە ئاساسلىرى ئىلمى» ، خەلق سەھىيە تەشۋىياتى 1988-يىلى 8-ئاي 1-نەشرى
2. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى ئىككىنچى نەۋىلەدە دەرسلىك «ئۇيغۇر تېبابىتى ئاساسىي نەزەرىيىلىرى ئىلمى» خەلق سەھىيە تەشۋىياتى ، 2004-يىلى 2-ئاي 2-نەشرى 1-باسما

3. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى ئىلمىي ژۇرنىلى 2005-2008 يىل سانلىرى.

4. «مەشھۇر ئۇيغۇر تېۋىپلىرى» قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى 1997-يىلى 1-نەشرى.

5. 中国新疆维吾尔医药学 (جۇڭگو شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورىگەرلىك ئىلمى)

خەنزۇچە ، خەلق باش نەشرىياتى ، خەلق سەھىيە نەشرىياتى ، 2012-يىلى 12-ئاي 1-نەشرى ، 2013-يىلى 4-ئاي 1-باسما

6. 新疆中医民族医药的辉煌篇章 (شىنجاڭ جۇڭئىيى - مىللىي تېبابەت

دورىگەرلىكىنىڭ يارقىن سەھىپىلىرى) خەنزۇچە ، خەلق سەھىيە نەشرىياتى ، 2009-يىلى 11-ئاي 1-نەشرى

7. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دورىگەرلىك ئالىي مەكتەپلىرى ئۈچۈن دەرسلىك «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-

دورىگەرلىك كلاسسىك ئەسەرلىرىدىن نەمۇنەلەر» ، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى 2012-يىلى 3-ئاي 15-كۈنى

8. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورىگەرلىك ئالىي مەكتەپلىرى ئۈچۈن دەرسلىك «ئۇيغۇر تېبابەت تارىخى» ، تېببىي

ئۈنۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورىگەرلىك فاكولتېتى 2014 - يىلى

9. ئۇيغۇر تېبابەت قامۇسى بىرىنچى توم خەلق سەھىيە نەشرىياتى ، 2009-يىلى 2-نەشرى ، ئۈرۈمچى

10. تارىختىن قىسقىچە بايانلار ، قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى ، 1989-يىلى 1-نەشرى

11. ئۇيغۇر تېبابەت قىسقىچە تارىخى ماتېرىياللار توپلىمى (1) ، ئۇيغۇر تېبابەت تەتقىقات ئىشخانىسى

تۈزگەن ، ئۈرۈمچى ، 1983-يىلى 1-نەشرى

12. ھەكم سۇلتان ئەلى «دەستۇرۇل ئىلاج» 3-ۋە 4-بەت ، شىنجاڭ سەھىيە نەشرىياتى 1999-يىلى ئۈرۈمچى

13. دوكتور ئا ، سۇھەيىل ئۈنۋەر ئۇيغۇرلاردا تېبابەت تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ، ئىستانبۇل ئۈنۋېرسىتېتى

نەشر قىلغان .

14. پروفېسسور ، دوكتور ، ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەد ئىمىن «غەربىي يۇرت تاشكېمىز سەنئىتى ، ئۇيغۇرچە ،

خەلق نەشرىياتى ، 1998-يىلى ئۈرۈمچى

15. ئابلىز مۇھەممەد سايرامى «ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئىتىگە دائىر ئىلمىي ماقالىلەر» ئۇيغۇرچە ، شىنجاڭ

خەلق نەشرىياتى 1999 - يىلى ئۈرۈمچى